

BUGUNGI KUN TARJIMACHILIK MAKTABI: MIRZOHID MUZAFFAR O'GIRMALARI MISOLIDA

Asqaraliyeva Nigora Oybek qizi,

ToshDO'TAU OTAT 3-kurs talabasi

nigoraasqaraliyeva@gmail.com

Annotatsiya. *Ushbu maqolada bir qancha tarjimalar muallifi Mirzohid Muzaffarning turkchadan o'zbekchaga qilgan o'girmalari qiyosiy tahlil qilindi. Bunda tarjimadagi "shaxsiy lug'at", so'z tanlash mahorati, asar ohangi kabi masalalar ushbu tarjimon ishlari misolida yoritildi. Maqolada Mirzohid Muzaffarning "Mahv" kitobidagi ayrim tarjimalardan foydalanildi.*

Kalit so'zlar: "Shaxsiy lug'at", Sazoi Qorako'ch, Ahmad Erxon, asar ruhi, Nurulloh Ganch, turk adabiyoti.

Abstract. *In this article, the author of several translations, Mirzohid Muzaffar, made a comparative analysis of the translations from Turkish to Uzbek. In this case, issues such as "personal vocabulary", word choice skills, tone of the work were highlighted on the example of the translator's work. Some translations from Mirzahid Muzaffar's book "Mahv" were used in the article.*

Keywords: "Personal dictionary", Sazoi Karakoch, Akhmad Erkhon, spirit of the work, Nurullah Ganch, Turkish literature.

Adabiyot shunday makonki, u til, millat tanlamaydi, ko'ngilga qaysi asar yaqin bo'lsa, qalb mulkiga aylanadi-qoladi. Adabiyotda she'r yozish, nasrda ijod qilish murakkab jarayon bo'lsa, tarjima ikki karra mas'uliyatni talab qiladi. Chunki tarjimada o'girman ham asar ruhini saqlashi, ham mahoratini aks ettirishi lozim. Birgina tarjima "nogiron" asarni "sog'" qilishi, aksincha buning teskarisi ham bo'lishi mumkin. Bugungi kunda adabiyot olamiga turk ijodkorlarining asari boshqa millat adiblarnikiga qaraganda, tezroq, va kengroq yoyilib bormoqda.

Afsuski, tarjima qilinayotgan adabiyotlarning aksariyati zalvarli emas. Tarjimalar ham haminqadar. Shunga qaramay, bozor sharoitiga emas, ko‘ngil uchun, badiiy estetika uchun qilingan o‘girmalar ham uchraydi. “Akademnashr” tomonidan nashr etilgan “Izlam” to‘plamida ijodkor Mirzohid Muzaffarning “Mahv” kitobi ham o‘rin olgan bo‘lib, kitob she‘r va tarjimalarni o‘z ichiga oladi. Tarjimalar Turkiya, Ozarbayjon, Meksika, Portugaliya, Misr adabiyotining she‘rlari va Tomas Sterns Eliotning “Bepusht zamin” dostonidan iborat. Maqolada Mirzohid Muzaffarning turk she‘riyatidan qilgan tarjimalari haqida so‘z boradi. Avvalo, “Mona Roza” haqida. Taniqli turk shoiri va siyosatchisi Sazoi Qorako‘chning ushbu she‘ri ijodkorni mashhurlik pog‘onasiga yana bir bor ko‘targan ijod mahsuli hisoblanadi. Ma‘lumotlarga qaraganda, Mona Roza aslida shoir oshiq bo‘lgan Muazzaz Oqqoyaning ramziy obrazidir. She‘r esa shunday boshlanadi:

Qaro atirgullar, oq atirgullar,

Gayvoning gullari va oppoq to‘shak.

Qanoti siniq qush marhamat istar,

Ming vah, ruxsoringdan qonga botajak

Qaro atirgullar, oq atirgullar [Mirzohid Muzaffar; 82].

Tarjimada eng kerakli narsalardan biri, shubhasiz, asar ruhini, ohangini saqlab qolish bo‘lsa kerak. “Mona Roza” ni o‘qir ekansiz, bu uzun she‘rdagi misralar zalvarli, quyuc holda o‘qiladi, shu bilan birga, o‘quvchini zo‘rlamaydi ham. Lekin she‘rni asli bilan solishtirganda ba‘zi farqliklarga duch kelinishi mumkin. She‘rning turkcha varianti ikkinchi bandida:

Mona Roza, bugun bende bir hal var

Yağmur igri igri duser toprağa, misralari tarjimon qalamidan:

Bugun menda kezar benom xayollar,

Beshakl yomg‘irlar inar tuprog‘ga [Mirzohid Muzaffar; 82], ko‘rinishida berilgan. Ya‘ni she‘rning aslidagi “egri” yomg‘irdan ko‘ra, beshakl varianti tarjimada tarjimon uslubini ham ko‘rsatib turibdi. Keyingi banddagi “Bir bakişin ölmem için yetecek” misrasini so‘zma-so‘z tarjima qilsak, “Bir boqishing o‘lmim

uchun yetajak” bo‘ladi. Ya’ni Mona Rozaning nigohi bir umrni o‘limga ro‘baro‘ qilishi mumkin degan ma’no anglashilyapti. O‘zbekchada esa bu misra “Bir nigohing umrim aylagaydir sob” ko‘rinishini olgan va qofiya jihatidan ham, ma’no jihatidan ham asl matnni oqlagan. She’ning beshinchi bandiga nazar tashlasak:

Zambaklar en issiz yerlerde açar,

Ve vardir her vahşi çiçekte gurur.

Bir mumun ardinda bekleyen rüzgar,

Işiksiz ruhumu sallar da durur,

Zambaklar en issiz yerlerde açar.

Avvalo, *zambaklar* so‘zining ma’nosini bilib oladigan bo‘lsak, bu o‘zbekchada piyozgul o‘simligidir. Issiz so‘zi esa kimsasiz degani. Tarjimon esa birinchi misrani “Xilvatda gullaydi gullar telbahol” [Mirzohid Muzaffar; 83] qilib o‘giran. Kimsasiz – xilvat so‘ziga ma’no jihatidan yaqinroq, lekin zambakning gul tarzida tarjima qilinishi she’r kompozitsiyasiga unchalik ta’sir etmagan. Hatto piyozgul deb aslini qo‘llash, g‘alizlikka olib kelishi ham mumkin edi. Xuddi shu banddagi “Işiksiz ruhumu sallar da durur” misrasidagi *ışiksiz* o‘zbekchada yorug‘liksiz, qorong‘u, nursiz ma’nolarini anglatadi. Tarjimada esa:

Bir shamning ortida to‘xtagan shamol,

Zulmoniy ruhimda sollanib turur [Mirzohid Muzaffar; 83], ko‘rilganidek, nursiz so‘zi tarjimon mahorati bilan zulmoniy so‘ziga aylangan. Zulmoniy so‘zi ham qora, xira, nursiz ma’nolarini anglatadi. Umuman olganda, har bir tarjimonning tishining kovagida asrab yuradigan o‘z shaxsiy lug‘ati bo‘ladi. Mirzohid Muzaffarning tarjimalarida “dilsiniq”, “zulmoniy”, “nigohbon”, “inkishof”, “sabiy”, “mujallo”, “safolat” kabi asosan kelib chiqishi arabcha bo‘lgan so‘zlarga duch kelamiz.

Keyingi tarjima Nurulloh Ganchning “Ruvaydo marsiyasi”. “Mahv”ni o‘qirkansiz, tarjima uchun tanlangan she’rlarning aksariyati yirik hajmli ekani ham diqqatingizni tortadi. “Ruvaydo marsiyasi” ham shunday she’rlar qatoriga kiradi. Sazoi Qorako‘chning Mona Rozaga atalgan bir necha she’rlari bitta bo‘lib,

turkumni tashkil qilsa, Nurulloh Ganchning ham Ruvaydo mavzusidagi bir qancha she'rlari bor. She'r shunday boshlanadi:

Ben bir aziz deęilim, hele gndz deęilim
Attıęı her adımda siyah bir iz bırakan
Bir yanında rkten bir baldıran gvdesi
Bir yanında kederi zmleyen bir lle
Merhamet sahrasının uyuyan gecesiyim.

Endi o'zbekchadagi she'rni o'qisak,
Men bir aziz emasman, hali kunduz emasman,
Har otgan odimida bir qora iz qoldırgan,
Bir yonida hurkitgan, birda bedarak ketgan,
Bir yonida qisimatning ko'rinmas xatidirman.

Marhamat sahrasining mudroq zulmatidirman [Mirzohid Muzaffar; 74].

E'tibor qiladigan bo'lsak, tarjima va asl matnda so'zlar o'rtasidagi farq ancha katta. Turkchadagi "Bir yanında rkten bir baldıran gvdesi" misralarini to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilsak, "Bir yonida hurkitgan bir baldıran tanasi" bo'lishi lozim. *Baldıran* turk tilida o'simlik nomlaridan biri bo'lib, zaharli xususiyatga ega, og'u o'ti deb ham keladi. Keyingi misralardagi "zmleyen lle" va "ko'rinmas xat" umuman boshqa-boshqa so'zlar edi.

Yeter, intiharınla oyduęun yreęimi,
Umutsuz řarkılarla avutulduęum yeter.

Intihar – o'z-o'zini o'ldirish, suiqasd. Lekin tarjimon suiqasdning o'rniga boshqa topilmadan foydalangan:

Xudkushliging-la o'ygan yuragimni, o, yetar,
Umidsiz qo'shiqlar-la ovutmam bo'lib qoyim [Mirzohid Muzaffar; 74].

Ammo ikkinchi misradagi "avutulduęum" va "ovutmam" so'zlarida ma'no o'zgarib ketganini ko'rishimiz mumkin. Turkchada "Umidsiz qo'shiqlar-la ovutilganim yetar" – so'zma-so'z tarjima, biroq o'zbekcha matnida lirik qahramon

ovutiladigan emas, ovutadigan bo‘lib qolgan. Bu esa misra ma‘nosiga ta‘sir etmay qolmagan, lekin keyingi baytlardagi tarjima aslidan ham chiroyli chiqqandek:

Göğsümde bir yanardağ kıvraniyor Rüveyda,

Yaraları kapandıkça kanıyor Rüveyda.

Ko‘ksimda bir vulqon bor, tinmay otar, Ruvaydo,

Yaralar tuzalmas hech, qonab yotar, Ruvaydo [Mirzohid Muzaffar; 74].

She‘rning asl matnini o‘qir ekansiz, turkchadagi “Sabah sende oluyor; güneşi tutan benim” misralari negadir o‘zbekcha tarjimada tushib qolgan. She‘rda eski turkcha so‘zlarga ham duch kelasiz, masalan, quyida misradagi *ahza* so‘zi zamonaviy turk lug‘atlarida topilmadi. “Götür benden ahzânı, bana ihsanı getir”. Ushbu so‘z Usmonli turkcha lug‘atida *judayam tuban, olchoq, manfur* kimsalarga nisbatan ishlatilishi aytilgan. Xo‘sh, o‘zbekchada bularning qaysi biri qo‘llangan? “Safolatni ol mendan, menga ehsonni keltir” [Mirzohid Muzaffar; 75]. O‘zbek tilining izohli lug‘atida safolat so‘ziga yaramas xulq-atvorli, razillik, razolat ma‘nolari beriladi. Lekin she‘r uslubiga ham, ruhiga ham safolat so‘zi juda mos kelgan. Faqat bu so‘z kundalik so‘zlashuvimizdan chiqib ketganligi sababli kichik izohga muhtoj. Kitobda shu bilan birga Nurulloh Ganchning “Yomg‘ur” nomidagi yirik hajmli she‘r tarjimasi ham bor.

Yana bir tarjima Ahmad Erxonning “Ona” she‘ri bo‘lib, erkin vaznda yozilgan, qisqa hajmlidir. Bu she‘rda ham tarjima va asl matndagi farqliliklarga duch kelamiz.

Bırak kalsın masada ekmek

Testide su

Ayna puslu, pencere camı kirli

Bırak kalsın saçların dağınık,

Gözlerin uykulu [20. Yüzyıl Türk Şiiri Antolojisi, S. 548]

Tashla,

Qolsin stolingda non,
Ko‘zgu changli,
Qolsin kirla deraza raxi
Qo‘yaver,
Sochlaring qolsin betaroq [Mirzohid Muzaffar; 89].

Asl matnning ikkinchi qatoridagi “Testide su”, ya’ni “Ko‘zada suv” so‘zlari tarjimada yo‘q, xususan, “ko‘zlaring uyquli” iborasi ham tushib qolgan. She’rdagi “Didinip durdun” iborasi o‘zbekchada “Yo‘lakda diydirab turdi vujuding” ko‘rinishida kelib, tarjimonning ijodkorligini ham ko‘rsatib ketgan.

Toprak bile, gök bile, deniz bile
Bir yerde yorulur
Bırak kalsın süpürge duvarda,
Sabun kovada
Anne, gel yanıma otur [20. Yüzyıl Türk Şiiri Antolojisi, S. 548].

Tarjimada she’r so‘ngi esa kompozitsion jihatdan o‘zgarib ketgan. Ya’ni o‘zbekchada so‘zlar takrorini, yangi qo‘shilmalarni ko‘rasiz.

Tuproq – tuproq,
Osmon – osmon,
Dengiz dengizligicha qolsin
Baribir tugaydi bari bir kuni
Tashlagin, gullab ketsin shu supurgi ham,
Tog‘orada erisin sovun
Faqat...
Ona, kelgin endi, o‘tir yonimda [Mirzohid Muzaffar; 89].

Turkchada “Tuproq ham, osmon ham, dengiz ham, bir yerda charchaydi” deb to‘g‘ridan-to‘g‘ri tarjima qilsak, tarjimon bularni o‘zligicha qoldirib, onaning shular bilan ham andarmon bo‘lishini istamaydi. “Tashla, qolsin supurgi devorda, sovun tog‘orada” shaklidan ko‘ra, tarjimonning “Tashlagin, gullab ketsin shu supurgi ham, Tog‘orada erisin sovun” bayoni aslidan-da go‘zalroq chiqqan.

Ayniqsa, supurgining “gullab ketishi” chiroyli topilma bo‘lgan. Yuqoridagi ikki ijodkorning bir mavzudagi turkum she‘rlari bo‘lgani kabi Ahmad Erxonning ham ona haqidagi bir necha she‘rlari bor.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, yosh bo‘lishiga qaramay, bir qancha she‘r, dostonlar, “Azizim, po‘rtaxol”, “O‘lik shoirlar jamiyati” kabi romanlar tarjimoni Mirzohid Muzaffar “shaxsiy lug‘ati”ga ega va u borgan sari boyib bormoqda. She‘rlarning mavzusi turlicha bo‘lsa ham, tarjimon uslubi sezilib turadi. Ayrim ma‘no o‘zgarishlar, misralarning tushib qolishini hisobga olgan holda, tarjimondan yangi o‘girmalarni kutib qolamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://www.nurullahgenc.com/siirleri/228-ruveydaya-agit#page>
2. Mahv/ Mirzohid Muzaffar. – Toshkent: “Akademnashr”, 2022. -176 b.
3. “O‘zbek tilining izohli lug‘ati” mobil dasturi
4. “Tevakku Osmanlıca” mobil lug‘ati.